

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

To'rayeva Barno Razzoqovna

QIZIL KITOBNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

